

UDC: 338.467.6
JEL: Z32, L26, O14

**BUXORO VILOYATIDA MILLIY HUNARMANDCHILIK
MAHSULOTLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH ORQALI
ISTE'MOLCHILARGA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI
OSHIRISH IMKONIYATLARI**

**OPPORTUNITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF SERVICE TO
CONSUMERS THROUGH THE DIVERSIFICATION OF NATIONAL
CRAFTSMANSHIP PRODUCTS IN THE BUKHARA REGION**

**ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ В БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Ruziyeva Gulinoz Fatilloevna ^[0000-0003-0935-6997]

Buxoro davlat texnika universiteti, "Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyalari va servis" kafedrasida assistent-o'qituvchisi

Ruziyeva Gulinoz Fatilloevna

Bukhara state technical university, assistant teacher of the department «Food technologies and service»

Рузиева Гулиноз Фатиллоевна

Бухарский государственный технический университет, ассистент кафедры «Пищевые технологии и сервис»

E-mail: gulinozfatilloevna@gmail.com; **Phone:** +998914172982

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyatidagi milliy hunarmandchilikni rivojlantirish va diversifikatsiya qilish yo'llari ko'rib chiqiladi. Hunarmandchilik mahsulotlarini zamonaviy talab va turizm bilan uyg'unlashtirish orqali hududiy iqtisodiyotni mustahkamlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Diversifikatsiya orqali mahsulot turlarini ko'paytirish, onlayn savdo platformalarini rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va raqamli marketingni joriy etish taklif etiladi. Shuningdek, "Do it yourself" nomli mobil ilova orqali sayyohlar hunarmandlar faoliyati bilan tanishish, mahsulot xarid qilish va turistik obyektlar haqida ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladi. SWOT tahlil orqali milliy hunarmandchilikning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar hamda tahdidlar aniqlangan. Natijada, milliy hunarmandchilikni raqobatbardosh qilish uchun innovatsion va raqamli yechimlar zarurligi ta'kidlanadi. Ilova orqali hunarmandlarning faoliyati ham ommalashtiriladi, iqtisodiy va turistik foyda keltiriladi.

Tadqiqotda, shuningdek, hunarmandchilik mahsulotlarini bozorga moslashtirish va ularning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar ishlab chiqiladi. Hunarmandchilik klasterlarini tashkil etish, yoshlarni kasb-hunarga jalb etish, elektron platformalar orqali mahsulotlarni targ'ib qilish, xizmatlar integratsiyasini kuchaytirish orqali xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ilgari suriladi. Buxoro viloyatida hunarmandchilik

salohiyatini ishga solish orqali turizm sohasini ham jadal rivojlantirish mumkinligi asoslab beriladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida SWOT tahlil, statistik tahlil, taqqoslama va innovatsion yondashuvlardan foydalanilgan. Yakuniy xulosa sifatida, hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiyalash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xizmatlar ko‘lamini kengaytirish orqali hududiy, iqtisodiy o‘sish va xizmatlar sifati sezilarli darajada oshishi mumkinligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: hunarmandchilik, diversifikatsiya, xizmat ko‘rsatish samaradorligi, “Do it yourself” platformasi, turizm, raqamli marketing, milliy meros, elektron savdo, innovatsion texnologiyalar, SWOT tahlil, hunarmandlar uyushmasi, iqtisodiy rivojlanish, mahsulot dizayni, brendlash.

Abstract. This article examines ways to develop and diversify national crafts in the Bukhara region. The possibilities of strengthening the regional economy by combining handicraft products with modern demand and tourism are analyzed. Diversification is proposed to increase the range of products, develop online trading platforms, improve the quality of service, and introduce digital marketing. Also, through the mobile application «Do it yourself», tourists will have the opportunity to get acquainted with the activities of craftsmen, purchase products, and obtain information about tourist attractions. Through SWOT analysis, the strengths and weaknesses, opportunities, and threats of national crafts were identified. As a result, the need for innovative and digital solutions to make national crafts competitive is emphasized.

The application will also popularize the activities of craftsmen, bring economic and tourist benefits. The study also develops scientifically based approaches to adapting handicraft products to the market and increasing their international competitiveness. Proposals are put forward to increase the efficiency of service provision by organizing craft clusters, attracting young people to the profession, promoting products through electronic platforms, and strengthening the integration of services. It is substantiated that the tourism sector can also be rapidly developed by utilizing the potential of crafts in the Bukhara region. SWOT analysis, statistical analysis, comparative and innovative approaches were used as research methodologies. As a final conclusion, it is shown that regional economic growth and the quality of services can be significantly increased by diversifying craft products, introducing digital technologies, and expanding the scope of services.

Keywords: crafts, diversification, service efficiency, «Do it yourself» platform, tourism, digital marketing, national heritage, e-commerce, innovative technologies, SWOT analysis, crafts association, economic development, product design, branding.

Аннотация. В статье рассматриваются пути развития и диверсификации национальных ремесел в Бухарской области. Будут проанализированы возможности укрепления региональной экономики путем объединения ремесленной продукции с современным спросом и туризмом. Предлагается расширить ассортимент продукции за счет диверсификации, развить онлайн-площадки для торговли, улучшить качество обслуживания и внедрить цифровой маркетинг. Также через мобильное приложение «Сделай сам» туристы получают возможность ознакомиться с деятельностью ремесленников,

приобрести продукцию, получить информацию о туристических достопримечательностях. С помощью SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы национальных ремесел. В связи с этим подчеркивается необходимость инновационных и цифровых решений, позволяющих сделать национальные ремесла конкурентоспособными. Приложение также поощряет деятельность ремесленников, принося экономическую и туристическую выгоду. Исследование также позволит разработать научно обоснованные подходы к рыночной адаптации ремесленной продукции и повысить ее международную конкурентоспособность.

Выдвигаются предложения по повышению эффективности предоставления услуг за счет организации ремесленных кластеров, привлечения в профессию молодежи, продвижения продукции через электронные платформы, усиления интеграции услуг. Утверждается, что сектор туризма также может быть быстро развит за счет использования потенциала ремесленничества в Бухарской области. В качестве методологий исследования использовались SWOT-анализ, статистический анализ, сравнительный и инновационный подходы. В качестве итогового вывода показано, что региональный экономический рост и качество услуг могут быть существенно повышены за счет диверсификации ремесленной продукции, внедрения цифровых технологий и расширения сферы услуг.

Ключевые слова: ремесла, диверсификация, эффективность обслуживания, платформа «Сделай сам», туризм, цифровой маркетинг, национальное наследие, электронная коммерция, инновационные технологии, SWOT-анализ, ассоциация ремесел, экономическое развитие, дизайн продукта, брендинг.

For citation: Ruziyeva G.F. Opportunities to increase the efficiency of consumer service through diversification of national craftsmanship products in Bukhara region. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 89-102. <https://doi.org/>

Kirish. Buxoro viloyati O‘zbekistonning qadimiy hunarmandchilik markazlaridan biri bo‘lib, bu yerda zardo‘zlik, kashtachilik, gilam to‘qish, keramika, zargarlik va boshqa xalq amaliy san‘ati turlari rivojlangan. Ushbu an‘anaviy hunarmandchilik mahsulotlari, nafaqat, mahalliy aholi, balki xorijiy turistlar orasida ham katta talabga ega. Shu bilan birga, bozorning o‘zgaruvchan talablariga moslashish, mahsulot turini kengaytirish va xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish orqali iste‘molchilarga yanada samarali xizmat ko‘rsatish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-135-sonli qarorida keltirilgan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq hunarmandchilik sohasini rivojlantirish, milliy hunar turlarini asrab-avaylash va ommalashtirish, shuningdek, hunarmandlar uchun zarur infratuzilma va imtiyozlar yaratish orqali turizm bilan integratsiyalashuvni kuchaytirish ko‘zda tutilgan va bugun bajarilmoqda.

Diversifikatsiya (lot. diversifi catio - o'zgarish, xilma-xil taraqqiyot) - korxonalar (birlashma)larning faoliyati sohalari va ishlab chiqaradigan mahsulotlari turining kengayishi, yangilanib turishi. Diversifikatsiya ishlab chiqarishda yuqori samaradorlikka erishish, iqtisodiy foyda olish, bankrotlikka barham berish va b. maqsadlarda amalga oshiriladi. Ilgari bir sohada ixtisoslashgan firmalarning (sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, moliya va hokazo) boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari, xizmat ko'rsatish sohasiga, birinchi navbatda, yuqori foyda beradigan sohalarga kirib borishi ularning xo'jalik faoliyati sohalari va imkoniyatlarini kengaytiradi. Diversifikatsiya natijasida turli-tuman tovarlar ishlab chiqaradigan, xizmat ko'rsatadigan hamda ilmiy tadqiqot va ishlanmalar bilan band bo'lgan keng tarmoqli, ammo hamisha ham texnologik jihatdan o'zaro bog'lanmagan majmualar (masalan, agrosanoat majmui, o'rmonsanoat majmui) vujudga keladi va bu ishlab chiqarish diversifikatsiyasi deyiladi. Bundan tashqari uning kredit diversifikatsiya ko'rinishi ham bor (bunda kredit sifatida beriladigan kapital mablag'lar xavf-xatarni kamaytirish va yuqori foyda olish maqsadida turli-tuman obyektlar o'rtasida taqsimlanadi). Bunday diversifikatsiya tarmoqlararo kapital konsentratsiyasi jarayoni va korxonalararo ichki beqarorlikning kuchayishi bilan bog'liq.

Mahsulot diversifikatsiyasi - bu mavjud mahsulotlar qatoriga yangi turlarni qo'shish yoki mavjud mahsulotlarni yangilash orqali bozor talablariga moslashishdir. Buxoro viloyatida hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiya qilish orqali quyidagi imkoniyatlar yaratiladi (1-rasm).

1-rasm. Buxoro viloyatida hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiya qilish imkoniyatlari

Olib borilgan tadqiqotlardan kelib chiqib, mamlakatda zamonaviy hunarmandchilikni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarini amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish zarur. Mazkur dasturni ishlab chiqishda “Hunarmandlar” uyushmasi, usta hunarmandlar va ushbu sohada faoliyat yurituvchi iqtisodiy subyektlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikka asoslangan holda, respublika hududlarida yashovchi aholining hayotiy turmush tarzidan kelib chiqib, zamonaviy hunarmandchilik sohalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

“Zamonaviy hunarmand” davlat dasturi tarkibida bugungi kunda rivojlangan, masofadan turib xizmat ko‘rsatuvchi frilanser xizmatlarini rivojlantirishga e‘tiborni oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Buning uchun, mamlakatda hududlar kesimida “Freelanser” xizmatlarini ko‘rsatuvchilar uchun sharoitlarni va ish topish imkoniyatini oshirish uchun elektron platformalar yaratish zarur (2-rasm).

2-rasm. “Zamonaviy hunarmand” davlat dasturining tarkibiy tuzilishi

Turizm mahsulotlarini (hunarmandchilik) targ‘ibotini axborot bilan ta‘minlash tizimining asosiy elementi sifatida internet-sayt yaratish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi. O‘rganishlar natijasida quyidagi platformani ishlab chiqish va bu orqali, nafaqat, hunarmandchilik balki butun turizm sohasini rivojlantirishni ta‘minlash mumkin. Qolaversa, platformamizdagi mahsulotlar narxлари bozordagidan past bo‘ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Umuman olganda, hunarmandchilik tushunchasi turli olimlar tomonidan turlicha talqinda o‘rganilgan (1-jadval).

1-jadval

Hunarmandchilik so‘ziga turli olimlar tomonidan berilgan ta‘riflar

№	Ta‘rif mualliflari	Keltirilgan ta‘riflar
1	V.I.Dal	Hunarmandchilik - kasbiy faoliyat va qo‘l mehnatiga asoslangan ish
2	F.A.Broksauz, I.A.Efron	Hunarmandchilik - ishlab chiqaruvchida buyurtma asosida va cheklangan mahalliy bozor uchun, shaxslar ishtirokida ayirboshlash qiymatlarini yaratadigan ishlab chiqarish sanoati tizimi
3	M.Veber	Shaharda dam olish bilan shug‘ullangan qishloq aholisi dehqonlar (hunarmand) deb yuritiladi va ular amalga oshiradigan faoliyati hunarmandchilikdir
4	V.K.Myuller	Hunarmandchilik - bu kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan mahsulotlarni yaratishga imkon beruvchi qo‘l asboblardan foydalangan holda kichik hajmdagi mahsulotlarni qo‘lda ishlab chiqarish [2]
5	V.Zombart	Hunarmandchilik - o‘z faoliyatini kapitalistik korxonada darajasigacha kengaytira olgan kapitalistik ishlab chiqarish sohasidagi kapitalistik tadbirkorlikning bir turi [3]
6	Arastu	Hunarmandchilik - muayyan maqsadga qaratilgan faoliyat bo‘lib barcha hunar turlarida ishni oxirigacha yetkazish uchun tegishli vositalar talab qilinadi, ulardan ayrimlari jonsiz, ayrimlari jonlidir... chunki san‘at turlarida hunarmand vosita bo‘lib xizmat qiladi [4]
7	F.Engels	Hunarmandchilik mustaqil faoliyat sifatida (bundan oldin dehqonning uy hunarmandchiligi mavjud edi) dehqonchilikdan ajralib chiqish orqali ikkinchi yirik ijtimoiy mehnat taqsimoti natijasida vujudga kelgan.
8	O‘zbek tilining izohli lug‘ati	Hunarmandchilik - ishlab chiqarishning kasb-hunar egalari (hunarmandlar) faoliyat yuritadigan sohasi [5]
9	Z.Sattarova	“Hunarmandchilik” so‘zi bir xil kelib chiqishga ega bo‘lib, qo‘l mehnati, qo‘lda jismoniy mehnat degan ma‘noni anglatadi [6]
10	S.P.Tolstov	Hunarmandchilik - milliy-an‘anaviy mayda tovar ishlab chiqarish, oddiy mehnat qurollari yordamida yakka tartibda va qo‘l mehnatiga asoslangan sanoat turi bo‘lib shunday mahsulotlar tayyorlanadigan kasblarning umumiy nomidir [7]
11	Mualliflik ta‘rifi	Milliy hunarmandchilik - milliy an‘analar, qadriyatlar va madaniyatni o‘zida mujassamlashtirgan mayda tovar mahsulotlarini qo‘l mehnati asboblari yordamida yakka tartibda kichik hajmda ishlab chiqarishga asoslangan xizmatlarning sanoatlashgan turiga aytiladi.

Manba: muallif tomonidan tizimlashtirilgan

So'nggi yillarda kelib chiqqan yangi diversifikatsiya tushunchasini hunarmandchilik bilan quyidagi tartibda bog'lash mumkin. Milliy hunarmandchilik, O'zbekistonning an'anaviy - madaniy merosi bo'lib, ko'plab hududlarda, jumladan, Buxoro viloyatida, xalqning iqtisodiy va madaniy hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Buxoro viloyatida hunarmandchilik mahsulotlari, asosan, gilam to'qish, temirchilik, koshin va ko'plab boshqa turli san'at va hunarlardan iborat. Bu mahsulotlar, faqatgina, milliy madaniyatni namoyish qilishda emas, balki hududiy iqtisodiyotning rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi.

Bir qator ilmiy tadqiqotlar, jumladan, Sh.D. Sultonov (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiya qilish orqali, nafaqat, eksportni, balki ichki bozorga ham yangi mahsulotlar taqdim etishning samarali usullarini ko'rsatadi. Buxoro viloyatida hunarmandchilikni diversifikatsiya qilish iste'molchilar ehtiyojlariga mos ravishda turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish imkonini yaratadi.

Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiya qilish - bu, birinchi navbatda, yangi mahsulot turlarini yaratish, mavjud mahsulotlarni modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Buxoro viloyatidagi hunarmandlar uchun bu nafaqat bozorni kengaytirishga, balki turizm sektoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Turizm bilan integratsiyalashish jarayonida, Buxoroda mehmonlarga hunarmandchilik mahsulotlarini taqdim etishning innovatsion usullari, masalan, "live show" formatida hunarmandchilik ishlab chiqarishini ko'rsatish, turistlarga o'zlari uchun maxsus buyumlar yaratish imkoniyatini berish, bozorni diversifikatsiya qilishning samarali shakllaridan biridir. O'zbekistonning boshqa hududlari kabi, Buxoroda ham turistlar milliy hunarmandchilik mahsulotlariga qiziqish bildiradi, shuning uchun turistik xizmatlar diversifikatsiyasi bu mahsulotlarga bo'lgan talabni oshirishi mumkin.

Haqiqatan ham, Buxoro viloyatida hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiyalash, nafaqat mahalliy, balki xalqaro bozorlarda ham raqobatbardoshlikni oshiradi. A.X.Abdurazakov (2021) tomonidan olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, diversifikatsiya orqali hunarmandlar o'z mahsulotlarini yangi bozor segmentlariga moslashtirishi mumkin, bu esa mahsulotlarning narxini oshirish va savdo hajmini kengaytirish imkonini beradi [8].

Misol uchun, Buxoroda ishlab chiqariladigan gilamlar va koshinlar hozirda, nafaqat, an'anaviy uslubda, balki zamonaviy dizaynlar asosida ham yaratilmoqda. Bunday diversifikatsiya, shuningdek, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun yangi materiallar va texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi.

Diversifikatsiya, shuningdek, iste'molchilarga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Agar hunarmandchilik mahsulotlarini yaratish jarayonida o'zgarishlar bo'lsa, masalan, mahsulotning dizayni, sifat nazorati, ishlab chiqarish jarayoni yoki sotishning yangi formatlari (onlayn savdo va boshqalar), bu, albatta, iste'molchilar ehtiyojlarini to'liq qondiradi va ularning qoniqishini oshiradi.

Jumladan, A.M.Usmanov (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, xizmat ko'rsatishning zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali yanada samarali bo'lishi

mumkinligi ta’kidlangan. Buxoro viloyatidagi hunarmandlar uchun bu onlayn savdo platformalarini yaratish, sifatli fotosuratlar va tasvirlar yordamida mahsulotlarni taqdim etish, hamda mijozlar bilan bevosita aloqa o’rnatish kabi imkoniyatlarni o’z ichiga oladi.

Buxoro viloyatida milliy hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiya qilish, nafaqat, ushbu mahsulotlarni bozorga taqdim etishning yangi imkoniyatlarini yaratadi, balki iste’molchilarga xizmat ko’rsatish samaradorligini oshirish, iqtisodiy o’sishga turtki berish va turizm sohasini rivojlantirish imkoniyatlarini ham taqdim etadi. Mahsulotlarning xilma-xilligi va sifatini oshirish, shuningdek, turizm sohasida innovatsion yondashuvlarni qo’llash, bu jarayonlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta’minlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi va metodlari. Tadqiqotning metodologik asosi iqtisodiy rivojlanish nazariyalari, xizmat ko’rsatish sohasining sifat mezonlari, iste’molchilar xatti-harakati tahlili, hamda innovatsion faoliyat va kichik biznesni rivojlantirishga oid konsepsiyalar asosida shakllantiriladi.

2-jadval

O‘zbek milliy hunarmandchiligining SWOT tahlili

Kuchli tomonlari (Strengths)	Kuchsiz tomonlari (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> • katta, diversifikatsiyalangan va potentsial bozor; • turli xil tovar turlari mavjud; • davlat tomonidan yaratib berilayotgan imtiyozlar; • ishchi kuchi, ya’ni mehnat stavkasi arzonligi raqobatbardosh narxga olib keladi; • mablag‘ning oz miqdorda sarflanishi; • ishlab chiqarishning moslashuvchanligi; • merosiy an’analarining davomiyligi; • yangiliklarga nisbatan g‘ov va to‘siqlarning yo‘qligi. 	<ul style="list-style-type: none"> • infratuzilma va aloqa vositalarining yetishmasligi; • xalqaro standart va bozorning jahon standartlariga mos kelmaydigan holatlari; • jahon bozorida hunarmandchilik tovarlari reklamasining kamligi; • elektron tijoratning rivojlanmaganligi; • tovarlarni sotish uchun mo‘ljallangan internet magazin va platformalarning mavjud emasligi; • raqamli marketingdan foydalanilmasligi.
Imkoniyatlari (Opportunities)	Xavf soluvchi tahdidlar (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> • moda sanoatini rivojlantirish hunarmandchilik mahsulotlarini talab qiladi; • mahalliy va xalqaro turizmni rivojlantirish; • yagona hunarmandchilik brendini ishlab chiqish; • chet davlatlarida hunarmandchilik ko‘rgazmalarini tashkillashtirishni rivojlantirish; • festivallarning yanada ko‘proq tashkil qilinishi; • e-savdo va internet mahsulotlarini sotish va sotib olish; • hunarmandchilik markazlarini tashkil etish va ularga yoshlarni jalb qilish; • imkoniyati cheklangan fuqorolarni ish bilan ta’minlash; • milliy hunarmandchilikni ifodalovchi videorolik va virtual ko‘rgazmalarni kengaytirish. 	<ul style="list-style-type: none"> • ichki bozorda raqobatning ko‘payishi; • yuqori talab va taklif o‘rtasidagi muvozanat; • sanoatning tezkor rivojlanishi; • milliy an’analariga bo‘lgan e’tiborning pastligi; • chet mamlakatlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar.

Manba: muallif tomonidan tuzilgan

Viloyatda hunarmandchilikni rivojlantirishda hududlarning hunarmandchilik faoliyati yo‘nalishlari bo‘yicha ixtisoslashuv darajalarini aniqlash va ularni yanada chuqurlashtirish, yetakchi hunarmandlar o‘rtasida “Hunarmandchilik klasterlari”ni tashkil etish orqali hunarmandchilik mahsulotlari sifatini yaxshilash va ularni eksporti hajmini oshirish, maktab o‘quvchilarini hunarmandchilik to‘garaklariga jalb etish, hunarmandchilik faoliyatini boshlash uchun markazlarni tashkil etish zarur.

Yuqorida ko‘rib chiqqan ma‘lumotlarimiz natijasida O‘zbekistonda milliy hunarmandchilikning hozirgi holati bo‘yicha SWOT tahlilini amalga oshirdik (2-jadval).

Mazkur SWOT tahlildan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, o‘zbek milliy hunarmandchiligi juda yuqori salohiyatga ega, biroq o‘zbek hunarmandchiligini xalqaro nufuzini oshirishda raqamli marketingdan yetarlicha foydalanilmasligi rivojlanish muddatlarini uzaytirib yubormoqda.

Tahlil va natijalar. Xizmatlar ko‘rsatish, xususan, hunarmandchilik sohasining samaradorligi ko‘rsatkichini tahlil qilishda uning miqdor va sifat ko‘rsatkichlarini o‘zida aks ettiruvchi integral ko‘rsatkichlar tizimini shakllantirish lozim bo‘ladi. Amalga oshirilgan tahlillar ko‘rsatishicha, xizmatlar ko‘rsatishning, xususan, hunarmandchilik miqdor ko‘rsatkichlari ko‘rsatilayotgan xizmatlarning soni, xizmatlarga bo‘lgan talab, xizmat ko‘rsatishda band bo‘lganlarning soni, xizmat ko‘rsatishdan olingan foyda yoki daromad kabi ko‘rsatkichlarda o‘z aksini topsa, xizmatlar ko‘rsatishning sifat ko‘rsatkichlari o‘zaro ta‘sir doiralari, atrof-muhit va ko‘rsatilayotgan xizmatlarning sifatida o‘z aksini topadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda xizmatlar ko‘rsatish sohasini rivojlanish samaradorligi ko‘rsatkichlarini baholash uslubiyatini tadqiq etishga qaratilgan ko‘p sonli ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan bo‘lib, hali hanuz umumqabul qilingan yagona yondashuv shakllanib ulgurmagan.

O‘zbekistonda xizmatlar sohasi jadal rivojlanmoqda va iqtisodiyotdagi ulushi oshib bormoqda. 2024-yilning yanvar-oktabr oylarida xizmatlar sohasi hajmi 5,27 trillion so‘mni tashkil etdi, bu o‘tgan yilga nisbatan 12,9% o‘sishni ko‘rsatmoqda. Xizmatlarning asosiy turlari va ulushlari quyidagicha:

-savdo xizmatlari: 31,7% ulush bilan eng katta qismni egallaydi, o‘sish sur‘ati 14,7%;

- moliyaviy xizmatlar: 20,8% ulush va 12% o‘sish sur‘ati;

- transport xizmatlari: 20,6% ulush, ayniqsa, avtomobil transporti sohasida 9,9% o‘sish kuzatilgan;

- ta‘lim xizmatlari: 4,7% ulush bilan eng tez o‘sayotgan yo‘nalishlardan biri, 48% o‘sish ko‘rsatkichiga ega;

-yashash va ovqatlanish xizmatlari: 4,2% ulush, o‘sish sur‘ati 8,1% [16].

Hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiyalash orqali iste‘molchilarga xizmat ko‘rsatish samaradorligi oshirish yo‘llari, “Buni o‘zing bajar!(Do it yourself)” platformasi asosida Buxoro viloyatidagi milliy hunarmandlar faoliyati samaradorligini oshirish strategiyalari, Buxoro viloyatidagi milliy hunarmandchilik mahsulotlarini diversifikatsiyalash orqali xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirishning prognoz parametrlarining o‘sishi uchun xizmat qiladi.

“Do it yourself” (Buni o‘zing bajar) - nomli mobil ilova. “Do it yourself” platformasi play market ilovasi orqali sayyohlar mobil telefonlariga yuklanishi mumkin va bu platforma yuklanganidan so‘ng individual va guruhiy tartibda sayohat qiluvchi sayyoh quyidagi ma‘lumotlarni olishi mumkin:

1. Buxoro viloyatida joylashgan hunarmandchilik markazlari va ularning joylashuvi xususida to‘liq ma‘lumotga ega bo‘ladi. Nimaga aynan hunarmandchilik markazlari, chunki sayyohlar bunday markazlarda, nafaqat, hunarmandchilik mahsulotlarini ko‘rishlari, xarid qilishlari, balki, hunarmandchilik faoliyati jarayonida bevosita ishtirok etishlari mumkin.

2. Hunarmandchilik markazlari qoshida joylashgan umumiy ovqatlanish korxonalari, xususan, halol standart asosida xizmat ko‘rsatadigan umumiy ovqatlash korxonalarini, joylashtiruv vositalarini ko‘ra oladi. Sayyohlar bevosita aynan shunday hunarmandchilik turlarini ko‘rish maqsadida tashrif buyurishar ekan bunday markazlar yaqinida yana qanday xizmat turlari mavjudligi to‘g‘risidagi tushunchaga ega bo‘ladilar, qaysiki, bu orqali sayyohlar boshqa xizmatlardan ham foydalana olishlari mumkin bo‘ladi.

3. Mobil ilovada “Katalog” menyusi joylashtirilgan bo‘lib, unda Respublikamizdagi hunarmandchilik festivallari to‘g‘risida ma‘lumotlar joylashtiriladi. Bu ma‘lumotlar katalogi orqali sayyoh nafaqat viloyat, balki butun respublika miqyosidagi o‘tkaziladigan festivallar haqida ma‘lumot oladi va keyingi tashrif vaqtini bevosita rejalashtira oladi.

4. Ilovada Buxoro viloyatining mashhur turistik marshruti eski shahar atrofidagi hunarmandlar faoliyati va hunarmandchilik mahsulotlari sotiladigan obyektlar ko‘rsatilgan bo‘ladi. Bu orqali sayyohlar tanlayotgan turistik marshruti bo‘ylab qanday tarixiy obidalar mavjudligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar bilan birgalikda qanday hunarmandchilik obyektlari borligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga ham ega bo‘lishlari mumkin.

5. Yana bir mashhur obyektlardan biri 7-pir ziyoratgohi atrofidagi hunarmandlar haqida ma‘lumotlar joylashtiriladi. 7 pir ziyoratgohi bo‘ylab sayohatni amalga oshirish jarayonida bir necha yillardan buyon avloddan - avlodga o‘tib kelayotgan hunarmandchilik faoliyatlari haqida ma‘lumotlar berilib shu ziyoratgohlar qoshidagi hunarmandchilik mahsulotlari sotiladigan obyektlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar joylashtiriladi.

6. Mobil ilovada ish faoliyatini endigina boshlagan hunarmandlar faoliyati to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ham joylashtiriladi. Qaysiki, mashhur hunarmand o‘z mahsulotini chet el festivallariga muntazam ravishda qatnashib, markazning ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalari yordamida o‘z mijozlariga ega va mahsulotlarini sota oladi. Yangi ish boshlagan hunarmandlar uchun esa bu platforma ularni dunyoga tanitish uchun ko‘makchi bo‘ladi.

7. Ilovada bu obyektlarga eltuvchi marshrutlar va transport xizmatlarining raqamlari ham ko‘rsatilgan bo‘ladi. Bunda ilovani ishga tushirib qaysi obyektga qanday borilishi to‘g‘risidagi ma‘lumotga ham ega bo‘lish mumkin.

8. Ilovada chekka hududlardagi hunarmandlar, ayol hunarmandlar va imkoniyati cheklangan hunarmandlarning hunarmandchilik ishlari ko‘rgazmasi joylashtiriladi.

Bunda sayyoh ishlarni katalog orqali tomosha qilishi va agar shu ishga qiziqish bildirsa uni belgilab ish egasi to'g'risidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lishi va sotib olishga buyurtma berishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, milliy hunarmandchilik mahsulotlarining xillarini ko'paytirish orqali ularni diversifikatsiya qilish bilan birga biz taklif etgan mobil ilova orqali hunarmandchilik mahsulotlari sotuvini ham diversifikatsiyalash taklifini berdik.

Respublikada faoliyat yuritayotgan platformalar:

- www.hunar.uz - O'zbekiston Respublikasi "Hunarmand" uyushmasi tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar haqida to'liq ma'lumot beruvchi platforma.

3-rasm. www.hunar.uz platformasi

4-rasm. www.handicraftman.uz - Respublikasi Hunarmand uyushmasi rasmiy web sayti

Biz taklif etayotgan platformaning boshqalaridan farqli jihati quyidagichadir:

- hunarmand elektron tartibda ro'yxatdan o'tishi;
- hunarmandchilik mahsulotlarini sotuvga qo'yish va narxi ko'rsatilishi mumkin;
- bunda hunarmand haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish imkoniyati beriladi;
- har bir hunarmandchilik turi bo'yicha saralash imkoniyati mavjud;
- har bir hunarmand va hunarmandlik markazlarining geopozitsiyasini aniqlash mumkin;
- hunarmandchilik mahsulotini sotib olish uchun buyurtma berish imkoniyati bor.

5-rasm. Taklif etilayotgan www.hunarmand.uz platformasining mavjud platformalardan farqli jihati

Dastur ishga tushirilgandan so'ng undan sayyoh nafaqat hunarmandlar va hunarmandchilik markazlari balki, markazlar qoshida joylashtirilgan boshqa xizmat ko'rsatish obyektlarining joylashgan o'rni to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lishi ham mumkin. Bu orqali hunarmandchilik sohasigina emas, boshqa xizmat ko'rsatish sohalarini ham rivojlantirish mumkin bo'ladi. Platforma mahalliy hunarmandlar faoliyatini tanitish uchun ham xizmat qiladi. Hozircha platforma faqat O'zbekiston hududida ishlaydi. Muayyan auditoriya va daromad yig'ilganidan keyin dasturni Markaziy Osiyo va jahon miqyosiga olib chiqish maqsad qilingan. Platformadan foydalanish tekin bo'ladi.

“Do it yourself” platformasi sun’iy intellekt bilan integratsiya qilingan bo‘lib, imkoniyati cheklangan kishilar dasturdan sun’iy intellekt va virtual ovozli yordamchi orqali foydalana oladi. Dasturni Play Market orqali yuklab olish mumkin. Yuklab olingandan keyin dasturga kiriladi, sun’iy ovozli yordamchi platforma haqida ma’lumot berib, uni foydalanuvchiga tanishtiradi. Dastur qanday ishlashi, mahsulot qanday joylashtirilib, sotuvga qo‘yilishi tushuntirilganidan keyin, bemalol, undan foydalanishni boshlash mumkin. Ilova Uber modeli asosida yaratilgan bo‘lib, u sayyoh va hunarmandlarni uchrashtiradi. Unda hunarmandchilik va boshqa xizmatlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar soddalashtirilgan. Foydalanuvchi saytni ochganda, u taklif etilayotgan xizmatlarni rasm ko‘rinishida ko‘ra olishi mumkin.

Loyihada foydalanuvchi interfeysini ishlab chiqilgan web-ilovaning vizual jihatlari jozibador va foydalanuvchiga qulay qilib tayyorlangan. Mualliflar bu ilova uchun investor topish bosqichida bo‘lib bugungi kunda bu loyihani hunarmand uyushmasiga taqdim etib, uyushma xodimlaridan ilovani o‘zlarining bir qator delegatsiyalari tashrifidagi turistik marshrutlariga qo‘shish taklifini bildirganlar.

Biz taklif etayotgan platformaning boshqa platformalardan farqli jihatlari hunarmand elektron tartibda ro‘yxatdan o‘tishi, hunarmandchilik mahsulotlarini sotuvga qo‘yish va narxi ko‘rsatilishi mumkin. Bunda hunarmand haqida to‘liq ma’lumotga ega bo‘lish imkoniyati beriladi. Har bir hunarmandchilik turi bo‘yicha saralash imkoniyati mavjudligi bilan bir qatorda hunarmand va hunarmandlik markazlarining geopozitsiyasini aniqlash mumkin. Hunarmandchilik mahsulotini sotib olish uchun buyurtma berish imkoniyati esa hunarmandlar uchun iqtisodiy foyda keltiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-135-sonli qarori
2. Мюллер В. (2013) Полный англо-русский русско-английский словарь. 300000 слов и выражений. Litres
3. Гулямов С.Г. (1972) Экономическая роль государства в создании предпосылок развития в сельском хозяйстве Узбекистана. Т.: Фан
4. G‘ulomov S.S. (1992) Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. Ma’ruzalar matni. Toshkent
5. Sobirov A. (2023) O‘zbek tilining buguni va kelajagi bo‘yicha mulohazalar //Uzbekistan: Language and Culture. Toshkent, № 3
6. Sattarova Z., Abdusalomova N., Ahmedova N. (2019) Texnologiya 9. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf o‘quvchilari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Toshkent
7. Sergey Tolstov. (2014) Qadimiy Xorazm sivilizatsiyasini izlab. Toshkent, Yangi asr avlodi, B. 380
8. Abdurazakov A.X. (2021) Milliy hunarmandchilikni modernizatsiyalash va diversifikatsiya jarayonlari
9. Toshpulatova M.A. (2022) Changes in modern Uzbek National Crafts//Global Journal of human-social science. <https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/3097>.
10. Mamadiyarov M. (2023) The situation of handicrafts and family business in Uzbekistan (on the example of the pandemic period)//ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/370828736>
11. Ruzikulov S. (2020) Revival of Uzbek national handicraft traditions//ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/33993877>
12. Crafting futures Uzbekistan final report. (2021) British Council Uzbekistan
13. Ruziyeva G.F. (2023) Handicraft cluster of Uzbekistan as a model for the development of handicrafts//Journal of management value & ethics. Volume 13, №3, India, July-september, P. 14-22
14. Рузиева Г.Ф. (2024) Национальное ремесло и его место в экономике Республики Узбекистан//Журнал экономика и предпринимательство. Москва. №7, С. 327-331
15. Ruziyeva G.F., Zaripova D.F. (2022) Hunarmandchilik sektori xizmat kursatish tarmog‘i sifatida//Innovative development in educational activities. Volume 1, Issue 5, P. 152-160
16. www.stat.uz